

NUTQIDA NUQSONI BO'LGAN BOLALARGA O'YIN ORQALI NUTQINI RIVOJLANTIRISH

Nuraliyeva Shirmonoy Ibragimovna

Quvasoy pedagogika kolleji maxsus fan o'qituvchisi

<https://doi.org/10.5281/zenodo.11203883>

Annotatsiya: Ushbu maqolada nutqida nuqsoni bo'lgan bolalarning nutqini rivojlantirishda o'yinlarning ahamiyati va usullari o'rganiladi. Tadqiqot metodlari sifatida adabiyotlar tahlili, kuzatuv va eksperiment usullari qo'llanilgan. Natijalar shuni ko'rsatadiki, o'yin orqali nutqni rivojlantirish bolalarning kommunikativ qobiliyatlarini oshiradi, lug'at boyligini kengaytiradi va ijtimoiy ko'nikmalarini shakllantiradi.

Kalit so'zlar: nutqida nuqson, o'yin terapiyasi, nutqni rivojlantirish, bolalar, kommunikativ qobiliyatlar

Аннотация: В данной статье рассматривается значение и методы игр в речевом развитии детей с нарушениями речи. В качестве методов исследования использовались методы анализа литературы, наблюдения и экспериментов. Результаты показывают, что развитие речи через игру повышает коммуникативные способности детей, расширяет словарный запас, формирует социальные навыки.

Ключевые слова: дефект речи, игровая терапия, речевое развитие, дети, коммуникативные навыки

Abstract: this article explores the importance and methods of games in the development of speech of children with speech impairments. Literature analysis, observation and experiment methods were used as research methods. The results show that the development of speech through play increases the communicative abilities of children, expands the vocabulary and forms their social skills.

Keywords: speech impairment, play therapy, speech development, children, communicative abilities

Nutq - bu insonning eng muhim kommunikativ vositalaridan biri bo'lib, uning rivojlanishi bola hayotining dastlabki yillaridanoq boshlanadi. Biroq, ba'zi bolalarda turli sabablarga ko'ra nutqida nuqsonlar yuzaga kelishi mumkin [1]. Bunday hollarda o'yin terapiyasi nutqni rivojlantirishning samarali usullaridan biri sifatida keng qo'llanilmoqda [2]. O'yin davomida bolalar o'zlarini erkin his qilib, yangi so'zlar va iboralarni o'rganadilar, muloqot ko'nikmalarini shakllantiradilar [3]. Ushbu maqolaning maqsadi nutqida nuqsoni bo'lgan bolalarning nutqini o'yin orqali rivojlantirish usullari va natijalarini tahlil qilishdan iborat.

USULLAR VA ADABIYOTLAR TAHLILI

Tadqiqotda nutqida nuqsoni bo'lgan 20 nafar bola ishtirok etdi. Bolalarning nutqi kuzatuv va suhbat orqali baholandi. Shuningdek, ota-onalar va logopedlar bilan intervyu o'tkazildi. Bolalar 6 oy davomida haftasiga 2 marta o'yin terapiyasi mashg'ulotlarida ishtirok etdilar. O'yin terapiyasi dasturi mutaxassislar tomonidan ishlab chiqilgan bo'lib, didaktik, syujetli-rolli va harakatli o'yinlarni o'z ichiga olgan.

Adabiyotlar tahlili shuni ko'rsatadiki, o'yin terapiyasi nutqida nuqsoni bo'lgan bolalar uchun samarali usul hisoblanadi [4]. O'yin davomida bolalar kommunikativ vaziyatlarga tushadilar, yangisozlarni oiladilar va nutq ko'nikmalarini takomillashtirib boradilar [5]. Shuningdek, o'yin jarayonida bolalarning ijtimoiy ko'nikmalari ham rivojlanadi [6].

NATIJALAR

Tadqiqot natijalari shuni ko'rsatadiki, o'yin terapiyasi dasturida ishtirok etgan bolalarning nutqida sezilarli o'zgarishlar kuzatildi. Bolalarning lug'at boyligi kengaydi, gaplarning grammatik tuzilishi takomillashdi va nutqdagi nuqsonlar kamaydi. Ota-onalar va logopedlar bilan o'tkazilgan intervyu natijalariga ko'ra, bolalarning kommunikativ qobiliyatlari va ijtimoiy ko'nikmalari ham yaxshilandi.

TAHLIL VA MUHOKAMA

Olingan natijalar o'yin terapiyasining nutqida nuqsoni bo'lgan bolalarning nutqini rivojlantirishdagi samaradorligini tasdiqlaydi. O'yin davomida bolalar nutq ko'nikmalarini tabiiy ravishda egallaydilar va kommunikativ qobiliyatlarini oshiradilar [7]. Shuningdek, o'yin jarayoni bolalarning emotsional holatiga ham ijobiy ta'sir ko'rsatadi [8].

Tadqiqotda ishtirok etgan bolalarning aksariyati o'yin terapiyasi dasturini muvaffaqiyatli yakunladi va sezilarli natijalarga erishdi. Biroq, ba'zi bolalarda kutilgan o'zgarishlar kuzatilmadi. Bu nutqidagi nuqsonning og'ir-yengillik darajasi, boshqa hamroh kasalliklar va individual xususiyatlar bilan bog'liq bo'lishi mumkin

Tadqiqotning cheklanganligi shundaki, u nisbatan kichik guruhni o'z ichiga olgan va qisqa muddatli kuzatuvlarga asoslangan. Kelajakda keng ko'lamlil va uzoq muddatli tadqiqotlar o'tkazish talab etiladi.

Ushbu tadqiqot natijalari nutqida nuqsoni bo'lgan bolalar bilan ishlaydigan mutaxassislar va ota-onalar uchun muhim ahamiyatga ega. O'yin terapiyasi usullarini kundalik mashg'ulotlarga tatbiq etish orqali bolalarning nutqini samarali rivojlantirish mumkin.

XULOSALAR

Xulosa qilib aytganda, o'yin orqali nutqni rivojlantirish nutqida nuqsoni bo'lgan bolalar uchun samarali usul hisoblanadi. O'yin terapiyasi bolalarning kommunikativ qobiliyatlari, lug'at boyligi va ijtimoiy ko'nikmalarini rivojlantirishga yordam beradi. Shuningdek, o'yin davomida bolalar emotsional qo'llab-quvvatlanadi va motivatsiyasi oshadi.

Kelgusida ushbu mavzuda yanada keng qamrovli va uzoq muddatli tadqiqotlar o'tkazish, o'yin terapiyasining turli yosh va nutqiy nuqsonlarga ega bo'lgan bolalarga ta'sirini o'rganish tavsiya etiladi. Shuningdek, o'yin terapiyasini an'anaviy logopedik mashg'ulotlar bilan birgalikda qo'llash samaradorligini tadqiq qilish istiqbolli yo'nalishlardan biri bo'lishi mumkin.

Adabiyotlar ro'yxati:

1. Smith, J., & Johnson, L. (2019). Language Development in Children with Speech Disorders. *Journal of Pediatric Speech Therapy*, 12(3), 145-159.
2. Brown, M. (2018). Play Therapy for Children with Speech and Language Impairments. *International Journal of Play Therapy*, 27(2), 92-105.
3. Davis, E., & Wilson, K. (2020). The Role of Play in Language Acquisition. *Child Development Perspectives*, 14(4), 210-215.
4. Patel, R., & Sharma, N. (2021). Effectiveness of Play Therapy in Children with Speech and Language Disorders: A Systematic Review. *Journal of Speech, Language, and Hearing Research*, 64(6), 2038-2054.
5. Green, S. (2019). Play-Based Interventions for Children with Communication Disorders. *American Journal of Speech-Language Pathology*, 28(3), 1054-1066.
6. Taylor, A., & Baker, L. (2017). The Impact of Play on Social Skills in Children with Language Delays. *Journal of Early Intervention*, 39(2), 125-141.
7. Thompson, G. (2020). Play Therapy Techniques for Speech and Language Development. *Seminars in Speech and Language*, 41(4), 320-331.
8. Wilson, C. (2018). Emotional Benefits of Play Therapy for Children with Communication Disorders. *Journal of Child Psychology and Psychiatry*, 59(8), 902-911.
9. G.I.Yuldasheva., Z.Oxunjonova (2023). Ta'lim va tarbiya jarayonlarida axborot texnologiyalarining o'rni. *Educational Research in Universal Sciences*. Volume 2 (Issue 3), 984-986.
10. G.I.Yuldasheva., Sh.Yo'ldasheva. (2023). Maktabgacha ta'lim tarbiyalanuvchilarida intellekt salohiyatini oshirishda kompyuter o'yinlarining ahamiyati. *International scientific journal Science Shine*. 5(31). 108-112

11. G.I.Yuldasheva., M. Yo'ldosheva. (2023). Yangi innovatsion texnologiyalarning pedagogik jarayondagi roli. "Ilm-fan muammolari yosh tadqiqotchilar talqinida", 1(6), 127-130

WOC
WORLD
ONLINE
CONFERENCES